

УДК 343.82

Сорока Світлана Олександрівна –

*кандидат юридичних наук, доцент
доцент кафедри кримінального права і процесу
Навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної освіти
Національного університету «Львівська політехніка»*

Svitlana O. Soroka –

*candidate of juridical sciences, associate professor,
assistant professor of criminal law and procedure,
the Training and Scientific Institute of Jurisprudence, Psychology and Innovative Education,
Lviv Polytechnic National University
(1/3 Knyaz Roman str., Building 19, Room 304, Lviv)*

Використання інформаційних технологій в діяльності органів прокуратури

Досліджено проблеми використання інформаційних технологій в діяльності органів прокуратури. Зроблено висновок, що інформатизацію прокурорської діяльності варто розглядати як стан сприятливого середовища для впровадження комп'ютеризації, сучасних інформаційно-комунікаційних, мережевих, аналітичних та автоматизованих технологій в управлінську (адміністративну) та процесуальну діяльність прокурорів, що реалізується за допомогою системного організаційно-правового та фінансового забезпечення.

Ключові слова: закон, інформаційне суспільство, інформаційні технології, діяльність органів прокуратури.

Исследованы проблемы использования информационных технологий в деятельности органов прокуратуры. Сделано заключение, что информатизацию прокурорской деятельности следует рассматривать как состояние благоприятной среды для внедрения компьютеризации, современных информационно-коммуникационных, сетевых, аналитических и автоматизированных технологий в управленческую (административную) и процессуальную деятельность прокуроров, реализуемую с помощью системного организационно-правового и финансового обеспечения.

Ключевые слова: закон, информационное общество, информационные технологии, деятельность органов прокуратуры.

S.O. Soroka Use of Information Technologies in the Activities of Prosecutor's Offices

Problems of use of information technologies in activity of bodies of prosecutor's office are investigated. It is noted that the development of society is characterized by an increasing role of information technology in all spheres of public life. The concept of information technology appeared with the advent of the information society, which is such a phase in the development of civilization, when the main products of production are not things and energy, but information and knowledge. However, the development of the information society inevitably leads to serious transformations in the system of public administration, and accordingly the key to the effective functioning of the prosecutor's office is modern and proper information support of its activities. The normative-legal acts regulating the activity of the prosecutor's office bodies are analyzed and the shortcomings concerning the legislative regulation of information support of the activity of the prosecutor's office bodies are pointed out. It is noted the need to apply and constantly update and improve the state of modern information technology in the activities of the prosecutor's office, which creates opportunities for the efficiency of data, in particular on personal mobile devices; rapid publication of current news, results of certain events and announcements of events; free access at any time to the information posted on the official websites of the prosecutor's office; minimization of costs for paper media used in the activities of the prosecutor's office; fast and efficient processing and analysis of large arrays of electronic public information; ensuring a high level of communication with the public. It also includes the study of public opinion on the activities of the prosecutor's

office; quick search of archival information. It is concluded that the informatization of prosecutorial activity should be considered as a favorable environment for the introduction of computerization, modern information and communication, network, analytical and automated technologies in management (administrative) and procedural activities of prosecutors, implemented through systematic organizational, legal and financial software.

Keywords: law, information society, information technologies, activity of prosecutor's bodies.

Постановка проблеми. Ваховуючи, що на сьогоднішній день суспільство переживає науково-технічну революцію, тому науковці все більше приділяють увагу дослідженню інформаційних технологій, які надають соціальному та людському розвитку нових якостей. Характер інформаційного впливу нині змінюється у зв'язку зі стрімким розвитком інформаційних технологій. У сучасному світі інформаційні технології дедалі активніше застосовуються у всіх сферах життя і діяльності людини, в тому числі і в діяльності органів прокуратури, тому проблема дослідження щодо використання інформаційних технологій в діяльності органів прокуратури є актуальною.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням проблеми інформаційного суспільства займалися Д.Белла, С.Л. Гнатюк Д. В. Дубов, Д.Лайона, Й.Масуди, О.Тоффлера. Про роль інформації в житті суспільства розглядали у своїх працях М.Вебер, Х.Ортега-і-Гассет, А.Тойнбі, О.Шпенглер, М.Хайдеггер та ряд інших дослідників.

Мета статті є дослідження проблем використання інформаційних технологій в діяльності органів прокуратури

Виклад основного матеріалу. Сьогодні розвиток суспільства характеризується збільшенням ролі інформаційних технологій у всіх сферах суспільного життя. Новітні інформаційні технології мають важливий вплив на політичну, оборонну, економічну й інші сфери безпеки держави. При цьому сучасні технології являють собою одну із сфер сучасного життя, яка найбільш активно розвивається, тому необхідність використання інформаційних технологій вже не викликає ніяких сумнівів. Крім того, використання сучасних інформаційних технологій сприяє підвищенню ефективності навчання та переходу до процесу неперервної освіти, а також дозволяє вирішити проблему доступу до нових джерел інформації.

Поняття інформаційної технології з'явилося з появою інформаційного суспільства, основою соціальної динаміки у якому є не традиційні матеріальні, а інформаційні ресурси: знання, наука, організаційні чинники, інтелектуальний рівень, ініціатива, творчість тощо. Інформаційне суспільство – така фаза у розвитку цивілізації, коли головними продуктами виробництва стають не речі й енергія, а інформація і знання[1, с.3]. В Законі України «Про національну програму інформатизації» під інформаційною технологією розуміється – цілеспрямована організована сукупність інформаційних процесів з використанням засобів обчислювальної техніки, що забезпечують високу швидкість обробки даних, швидкий пошук інформації, розосередження даних, доступ до джерел інформації незалежно від місця їх розташування[2].

Завдяки інформаційним технологіям вирішується багато завдань, наприклад: підготовка ділових паперів за допомогою текстового процесора; друк стандартних листів з використанням шаблонів і картотеки клієнтів; тематичний пошук у базі даних; створення електронних картотек, сортування та пошук записів, підготовка звітів; використання електронних таблиць для розрахунку статистичних показників структури, інтенсивності та динаміки правопорушень; зображення статистичних показників у вигляді графіків і діаграм і ін.

Отже, без інформаційних технологій практично неможливо створити ефективну систему взаємодії між владними структурами, що у свою чергу створює перешкоди у сфері підвищення рівня ефективності й якості прийняття рішень, забезпечення швидкості виявлення управлінських помилок. Таким чином, розвиток інформаційного суспільства як визначальна тенденція сьогодення неодмінно веде до серйозних трансформацій і у системі публічного управління Тому запорука ефективного функціонування органів прокуратури полягає у сучасному й належному інформаційному забезпеченні її діяльності[3, с. 115].

Важливим аспектом ефективної діяльності прокуратури є інформаційне забезпечення. Так, І. В. Європіна визначає «інформаційне забезпечення прокурорської діяльності» як сукупність організаційних, правових, матеріально-технічних та інших заходів щодо цілеспрямованого збору, обліку, опрацювання інформації, необхідної для практики органів, підрозділів і посадових осіб прокуратури, її збереження, документального оформлення та реалізації. Сутність зазначеного поняття вбачається у вигляді пошуку та збору інформації, необхідної і достатньої для вирішення поставлених перед прокуратурою завдань; її накопиченні, обліку, оцінюванні, систематизації, групуванні для подальшого використання[4, с. 84-85].

Загалом, щодня в органах прокуратури створюються та аналізуються великі інформаційні масиви, які включають інформацію необхідну як для прийняття прокурорами процесуальних та управлінських рішень, так і для функціонування всієї системи правоохоронних органів. У цьому контексті важливо підкреслити, що ефективність й результативність виконання прокурорами своїх обов'язків та обґрунтованість прийнятих рішень залежать, насамперед, від правильної організації роботи з інформацією й належного інформаційного забезпечення[5, с. 120].

Застосування й постійне оновлення та покращення стану сучасних інформаційних технологій в діяльності органів прокуратури створює можливості щодо оперативності надходження даних, зокрема на персональні мобільні пристрої; швидкого оприлюднення актуальних новин, результатів певних подій й анонсів заходів; вільного доступу у будь-який час до інформації, яка розміщена на офіційних веб-сайтах органів прокуратури; мінімізації витрат на паперові носії, що використовуються в діяльності органів прокуратури; швидкої й ефективної обробки та аналізу великих масивів електронної публічної інформації; забезпечення високого рівня комунікації з громадськістю, у тому числі вивчення думки населення про діяльність органів прокуратури; швидкого пошуку архівної інформації[6, с. 65].

Важливо зазначити, що в Законі України «Про прокуратуру» відсутні правові норми, які визначають концептуальні й стратегічні приписи щодо застосування сучасних інформаційних

технологій в органах прокуратури. Так, у цьому контексті Розділ X «Організаційне забезпечення діяльності прокуратури» не закріплює жодної правової норми щодо інформатизації органів прокуратури. Хоча за своїм змістом цей розділ, на нашу думку, повинен охоплювати також і інформаційно-технічне забезпечення діяльності прокуратури. Водночас ч. 2 ст. 91 цього Закону закріплює положення, відповідно до якого органи прокуратури забезпечуються у порядку, затвердженому Генеральним прокурором та у межах видатків, затверджених у Державному бюджеті України на утримання органів прокуратури, транспортними і матеріально-технічними засобами[7]. Таким чином, саме в цьому контексті можна чітко проаналізувати відсутність системного уявлення щодо стратегії формування й розвитку матеріально-технічного, зокрема інформаційного, забезпечення в органах прокуратури.

Необхідно зазначити, що сучасним інформаційно-аналітичним сервісом, який забезпечує ознайомлення громадськості з результатами діяльності органів прокуратури, а також виконує ряд інформаційних функцій для інформування працівників прокуратури, є офіційний веб-сайт Офісу Генерального прокурора, який розміщений за посиланням <https://www.gp.gov.ua>.

Важливо, що Указ Президента України від 31 липня 2000 року № 928/2000 «Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні» регламентує обов'язок органів державної влади зі створення й адміністрування веб-сайтів. Цей Указ передбачає можливість отримувати інформацію щодо діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування у мережі Інтернет за допомогою створення офіційних веб-сайтів[6].

При цьому необхідно зазначити, що така ознака веб-сайтів як «офіційність» не характерна для веб-сайту органів прокуратури України. Це пов'язано з тим, що відсутній нормативно-правовий акт, який повинен встановлювати правовий статус веб-сайту органів прокуратури України, а також щодо нього відсутній запис в Національному реєстрі електронних інформаційних ресурсів, що передбачено чинним законодавством як вимога для офіційних веб-сайтів. У цьому контексті можна підсумувати, що інфор-

мацію, яка розміщується на веб-сайті Офісу Генерального прокурора не можна ідентифікувати як публічно-правову.

Водночас попри це, чинне законодавство України у сфері діяльності органів прокуратури неодноразово робить посилання на веб-сайт як один з інструментів забезпечення інформаційної відкритості та прозорості органів прокуратури. Так, ч.1 ст. 6 Закону України «Про прокуратуру» чітко регламентує, що відомості про діяльність органів прокуратури оприлюднюються у загальнодержавних та місцевих друкованих засобах масової інформації та на офіційних веб-сайтах органів прокуратури[5].

Важливо також звернути увагу, що Генеральний прокурор України Наказом від 28 грудня 2018 року № 266 впровадив з 1 січня 2019 року в органах прокуратури України в промислову експлуатацію інформаційну систему «Система електронного документообігу органів прокуратури України»[7, с. 4].

До того ж, на особливу увагу заслуговує Наказ Офісу Генерального прокурора «Про загальні засади організації роботи в органах прокуратури України» від 07.08.2020 № 365. Пер-

шочергова увага надається удосконаленню організації роботи, управління та контролю виконання, впровадженню новітніх форм і методів, у тому числі з використанням сучасних інформаційних технологій[8].

Важливе значення у сфері прокурорської діяльності має також запровадження електронного кримінального провадження. Зокрема, платформою, яка використовується для електронного провадження вважається Єдиний реєстр досудових розслідувань.

Висновки. Таким чином, інформатизацію прокурорської діяльності варто розглядати як стан сприятливого середовища для впровадження комп'ютеризації, сучасних інформаційно-комунікаційних, мережових, аналітичних та автоматизованих технологій в управлінську (адміністративну) та процесуальну діяльність прокурорів, що реалізується за допомогою системного організаційно-правового та фінансового забезпечення.

Список використаних джерел:

1. Інформаційне суспільство в Україні: глобальні виклики та національні можливості: аналіт. доп. / Д. Дубов, О. Ожеван, С. Гнатюк. К.: НІСД. 2010. 64 с.
2. Про національну програму інформатизації: Закон України від 04.02.1998р. №74/98-ВР. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/74/98-%D0%B2%D1%80>.
3. Блажівський Є. Значення інформації у діяльності органів прокуратури України. *Науково-інформаційний вісник*. 2013. № 7. С. 115-119.
4. Основи організації роботи та управління в органах прокуратури України: підруч. / Є. Блажівський, М. Якимчук, І. Козьяков, І. Європіна та ін. К.: Алерта, 2013. 486 с.
5. Гайдай С. Інформатизація прокурорської діяльності: теоретико-правові засади. *Актуальні проблеми правознавства*. 2019. № 1. С. 120 – 125.
6. Піляй І. Питання удосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення реалізації електронної транспарентності в органах прокуратури. *Актуальні проблеми правознавства*. 2018. № 3. С. 64-69.
7. Про прокуратуру: Закон України від 14 жовтня 2014 року № 1697-VII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697>.
8. Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні: Указ Президента України 31 липня 2000 року № 928/2000. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/928/2000>.
9. Казак О. Окремі аспекти діловодства в органах прокуратури України. *Науковий часопис Національної академії прокуратури України*. 2018. № 3. С.1-10.
10. Про загальні засади організації роботи в органах прокуратури України: Наказ Офісу Генерального прокурора від 07 серпня 2020 року. № 365. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0365905-20>.

References:

1. Informatsiine suspilstvo v Ukraini: hlobalni vyklyky tanatsionalni mozhlyvosti: analit. dop. / D. Dubov, O. Ozhevan, S. Hnatiuk. K. : NISD. 2010. 64 s.
2. Pro natsionalnu prohramu informatyzatsii: Zakon Ukrainy vid 04.02.1998r. №74/98-VR. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/74/98-%D0%B2%D1%80>.
3. Blazhivskiy Ye. Znachennia informatsii u diialnosti orhaniv prokuratury Ukrainy. *Naukovo-informatsiyni visnyk*. 2013. № 7. S. 115-119.
4. Osnovy orhanizatsii roboty ta upravlinnia v orhanakh prokuratury Ukrainy: pidruch. / Ye. Blazhivskiy, M. Yakymchuk, I. Koziakov, I. Yevropina ta in. K.: Alerta, 2013. 486 s.
5. Haidai S. Informatyzatsiia prokurorskoj diialnosti: teoretyko-pravovi zasady. *Aktualni problemy pravoznavstva*. 2019. № 1. S. 120 – 125.
6. Piliai I. Pytannia udoskonalennia informatsiino-analitychnoho zabezpechennia realizatsii elektronnoi transparentnosti v orhanakh prokuratury. *Aktualni problemy pravoznavstva*. 2018. № 3. S. 64-69.
7. Pro prokuraturu: Zakon Ukrainy vid 14 zhovtnia 2014 roku № 1697-VII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697>.
8. Pro zakhody shchodo rozvytku natsionalnoi skladovoi hlobalnoi informatsiinoi merezhi Internet ta zabezpechennia shyrokooho dostupu do tsiiei merezhi v Ukraini: Ukaz Prezydenta Ukrainy 31 lypnia 2000 roku № 928/2000. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/928/2000>.
9. Kazak O. Okremi aspekty dilovodstva v orhanakh prokuratury Ukrainy. *Naukovyi chasopys Natsionalnoi akademii prokuratury Ukrainy*. 2018. № 3. S.1-10.
10. Pro zahalni zasady orhanizatsii roboty v orhanakh prokuratury Ukrainy: Nakaz Ofisu Heneralnoho prokurora vid 07 serpnia 2020 roku. № 365. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0365905-20>.